

Boletín oceanográfico de mares mexicanos mayo de 2026

Dr. Eduardo González Rodríguez
CICESE-UAT, CICESE-UALP.
JUNIO DE 2026, AÑO 4, No. 35

Introducción

Este boletín incluye productos gráficos elaborados en el laboratorio SERVANT, de la Unidad Académica La Paz, del CICESE. Muestra el estado mensual de mayo del océano de los mares mexicanos, tanto del pacífico como del atlántico. Las variables que se incluyen son; la anomalía del nivel del mar **ANM**, clorofila superficial **CLO**, densidad superficial **DEN**, corrientes geostróficas **GEO**, salinidad superficial **SAL**, la temperatura superficial del mar **TSM** y vientos superficiales **VTO**. Los datos con los que se genera este reporte son generados a partir de datos satelitales diarios para las variables mencionadas. A partir de estos datos diarios se generan mapas con promedios mensuales para las variables mencionadas.

Con el fin de determinar la variación mensual de las condiciones del mar, además de los mapas con promedios mensuales, también se generan mapas de distribución con los valores máximos, la diferencia entre los valores máximos y mínimos, así como la anomalía mensual respecto a su climatología histórica.

Los datos diarios, así como sus respectivos mapas, con los que son generados los mapas de distribución de este boletín son publicados diariamente y pueden ser consultados en <https://ut3.cicese.mx/oceanografia>.

Se presenta un resumen de los ciclones tropicales de la temporada 2026 hasta mayo, tanto para el océano Atlántico como para el Pacífico. Adicionalmente, se hace una comparación de los ciclones durante 2026 y la climatología histórica correspondiente.

Adicionalmente, con información del Servicio Meteorológico Nacional se presentan datos sobre los frentes fríos que se presentaron en México <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios>.

Índice

1. Área de estudio	3
2. Método	3
3. Resultados	5
3.1. Anomalías del Nivel del Mar (ANM)	5
3.2. Clorofila superficial (CLO).	5
3.3. Corrientes Geostroficas (GEO)	7
3.4. Salinidad superficial (SAL).	7
3.5. Temperatura Superficial del Mar (TSM).	7
3.6. Viento (VTO)	8
3.7. Ciclones Tropicales (CTs)	10
3.8. Frentes fríos (FF)	11

1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a las aguas costeras y oceánicas de las costas mexicanas, tanto del océano Pacífico como del Atlántico.

Figura 1: Zona de estudio con fondo azul claro, correspondiente a los mares mexicanos

2. Método

Se descargaron los archivos diarios de mayo de 2026 para cada una de las siguientes variables, anomalía del nivel del mar (ANM), clorofila superficial (CLO), densidad superficial (DEN), corrientes geostróficas (GEO), salinidad superficial (SAL), temperatura superficial del mar (TSM) y viento marino (VTO). La información para cada una de estas variables está contenida en archivos con formato netcdf, que contiene internamente la descripción o metadatos con los que se generó dicha información. Los datos son de un nivel de procesado denominado nivel 4 (L4), lo que indica que son globales, que están proyectados geográficamente en una malla regular de -180 a 180° de longitud y de -90 a 90° de latitud y que la información no presenta huecos. En vista de que los archivos son globales, fue necesario hacer una extracción de la información correspondiente al cuadrante comprendido entre las longitudes -120 a -80° y latitudes 10 a 33° N (Figura 1).

Anomalía del Nivel de Mar ANM. La (ANM) es un producto de la altimetría satelital y es estimada por medio de una interpolación de diversas misiones con respecto al promedio histórico de 1993 a 2012 y está calculada asumiendo el nivel del mar como geoide topográfico (<https://doi.org/10.48670/moi-00149,últimoaccesoen2026-6-19>). Cuenta con una resolución espacial de $\sim 12.5 \times 12.5$ km.

Clorofila superficial CLO. La CLO es la clorofila_a satelital. Es un producto del denominado color del océano (comprende la longitud de onda del espectro visible, en términos generales entre

los 400 y 700 μm). El término superficial, corresponde a la primera profundidad óptica, que es la profundidad en donde la luz disminuye el 90 % (Cervantes Duarte et al., 2004). Esta profundidad varía con la materia suspendida en el agua y generalmente no es mayor a 6 m de profundidad. La CLO es proporcionada por el Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) de la agencia espacial europea (ESA, por su siglas en inglés). Su resolución espacial es de 4x4 km https://data.marine.copernicus.eu/product/OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L4_MY_009_104/services (Garnesson et al., 2019), accesado por última vez en 2026-6-11.

Corrientes geostróficas GEO. Las GEO son un producto derivado de la altimetría (ver descripción de ANM), corresponde a los componentes vectoriales zonal y meridional u y v respectivamente, son representados gráficamente como flechas que indican la magnitud y dirección de las corrientes. Representan el promedio de los primeros 10 m de profundidad, accesado por última vez en 2026-6-11.

Salinidad superficial SAL. La SAL es la salinidad promedio en los primeros 10 metros de profundidad y es estimada por medio de una interpolación óptima multivariada y multidimensional que combina datos de densidad superficial de múltiples satélites de la NASA y de la ESA junto con mediciones de densidad in situ. Es un producto proporcionado por CMEMS. Su resolución espacial es de $\sim 13 \times 13$ km https://data.marine.copernicus.eu/product/MULTIOBS_GLO_PHY_S_SURFACE_MYNRT_015_013/description, accesado el 2026-6-11.

Temperatura Superficial del Mar TSM. El término TSM se refiere a la capa o piel del océano y representa la temperatura de la capa subsuperficial a una profundidad entre 1020 μm . La TSM es un producto proporcionado por el área de oceanografía del laboratorio de propulsión a chorro de la agencia espacial de los Estados Unidos (JPL y NASA, respectivamente, por sus siglas en inglés). Su resolución espacial es de 1x1 km (Chin et al., 2017), <https://doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ04>) accesado en 2026-6-11.

Viento superficial VTO. Es el producto Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP) y es la combinación de múltiples tipos de satélites de microondas y datos de reanálisis (version 2.1). Los datos de VTO son un producto con los componentes vectoriales zonal y meridional u y v a 10 m de altura sobre el nivel del mar. Al igual que la altimetría es representada gráficamente con flechas que indican la velocidad y dirección del viento. Su resolución temporal es de 6 hrs y espacial de 0.25 x 0.25 grados ($\sim 25 \times 25$ km). Los datos diarios fueron estimados promediando los 4 datos del día, a su vez, los datos diarios son utilizados para el cálculo mensual. Están disponibles en <https://doi.org/10.56236/RSS-uv6h30> (Mears et al., 2022), última fecha de consulta 2026-6-11.

La información diaria extraída de los archivos fue organizada en objetos de tres dimensiones, es decir, en forma de cubo (x, y y z), donde el eje x corresponde a la longitud, el eje y a la latitud y el eje z a los días del mes. A partir de estos objetos se realizaron los cálculos mensuales de los promedios, los valores máximos, la diferencia entre máximos y mínimos, desviación estándar, y las anomalías para cada variable. Con esta información se generaron los mapas correspondientes.

Para el caso de las corrientes GEO y el VTO, son productos que están integrados por los componentes zonal y meridional u y v respectivamente. A partir de ellos se construyen los vectores (expresando su magnitud o velocidad y dirección en forma de flechas) que se representan en los mapas correspondientes.

Para la estimación de las anomalías fue necesario calcular inicialmente el promedio histórico o climatología del mes, siguiendo el cálculo propuesto por Kushnir (1994) y Ramos-Rodríguez et al. (2012), el cual consiste en restar la climatología mensual al valor promedio del mes:

$$\text{Anomalía} = \text{promedio_mensual} - \text{climatología} \quad (1)$$

Las climatologías fueron estimadas promediando todos los datos históricos para el mes de mayo, para la TSM corresponde al periodo de mayo de 2002 a 2026; la CLO de mayo de 1997 a 2026; la DEN y SAL de mayo de 1993 a 2026, el VTO de mayo de 1987 a 2026. Para el caso específico de la ANM, esta variable ya es proporcionada como una anomalía por CMEMS, la base para este cálculo cubre el periodo de 1993 a 2012.

Las paletas de colores utilizadas para los mapas de las anomalías, DEN y la SAL son generadas por la utilería cmocean (Thyng et al., 2016), las de TSM, CLO, GEO, diferencias entre máximos y mínimos y desviación estándar son de elaboración propia.

Ciclones tropicales CT. Los datos históricos de los ciclones tropicales (CTs) fueron descargados de <https://www.nhc.noaa.gov/data/#hurdat> y corresponden a los denominados HURDAT2, que para el Atlántico incluye información de 1851 a 2025 y para el Pacífico de 1949 a 2025. A partir de esta información, se estimaron las climatologías o número de CTs por mes y que, a su vez, se utilizan para comparar con los datos de CTs en 2026, hasta mayo. La información de los CTs, así como de sus trayectorias, para 2026 se descargó de https://www.nhc.noaa.gov/gis/archive_besttrack.php?year=2026.

3. Resultados

Anomalías del Nivel del Mar (ANM)

Los niveles de ANM para el mes de mayo de 2026 se pueden observar en la [Figura 2](#). El panel **A** muestra el mapa con los niveles máximos durante el mes, con un intervalo entre -0.11 y 0.65 m; el panel **B** muestra el mapa con los valores mínimos, ubicados entre -0.34 y 0.34 m; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los niveles máximos y mínimos con un rango entre 0.02 y 0.94 m; el panel **D** muestra el mapa de anomalías promedio, su rango se ubicó entre -0.34 y 0.65 m. Las anomalías muestran las diferencias con respecto al promedio histórico o climatológico, es decir indican las variaciones en comparación con las condiciones “normales” a lo largo del tiempo. Los colores rojos indican condiciones anómalamente positivas (mayor o más caliente de lo normal), mientras que los colores azules indican condiciones anómalamente negativas (menores o más frías de lo normal). En términos generales, mayo mostró anomalías positivas en prácticamente todos los mares mexicanos, con valores entre 0 y +0.2 m. ([Figura 2 D](#)).

Clorofila superficial (CLO).

Las condiciones de CLO durante mayo de 2026, se muestran en la [Figura 3](#). El mapa del panel **A** muestra las concentraciones máximas registradas, cuyo rango se ubicó entre 0.05 y 65 mg m^{-3} ; el panel **B** muestra las concentraciones promedio, cuyo rango estuvo entre 0.043 y 50.81 mg m^{-3} ; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los valores máximos y mínimos (imagen no mostrada) con un rango entre 0.014 y 64.2 mg m^{-3} . Esta imagen es útil en el sentido de mostrar las zonas donde hubo las mayores variaciones de CLO a lo largo del mes. El panel **D** muestra el mapa de anomalías, su rango se ubicó entre -23.06 y 27.03 mg m^{-3} . En términos generales, las mayores concentraciones promedio de CLO se ubican dentro del Golfo de California, la costa occidental de la península de Baja California, frente al Golfo de Tehuantepec y la zona costera de la península de Yucatán. Toda la región presentó anomalías negativas, pero en especial toda la zona costera fueron las que presentaron las anomalías negativas más intensas $<-1 \text{ mg m}^{-3}$.

Figura 2: Condiciones de ANM durante mayo de 2026. Panel A, mapa con valores máximos; B, mapa con valores mínimos; C, mapa con la diferencia entre máximos y mínimos; D, mapa con anomalía mensual.

Figura 3: Concentraciones de CLO durante mayo de 2026. Panel A, concentraciones máximas; B concentraciones promedio; C desviación estándar y D anomalías.

Corrientes Geostroficadas (GEO)

Las corrientes GEO de mayo de 2026 se pueden observar en la [Figura 4](#). El panel **A** muestra el mapa con las corrientes máximas, con una velocidad entre 0.035 y 1.72 m s^{-1} ; el panel **B** muestra el mapa con las corrientes mínimas, con velocidades entre 0.0001 y 1.15 m s^{-1} ; el panel **C** muestra el mapa con las velocidades promedio de las corrientes, cuyo rango fue entre 0.0003 y 1.34 m s^{-1} ; el panel **D** muestra el mapa con la desviación estándar, su rango fue de 0.0066 y 0.38 m s^{-1} . Las corrientes más intensas se localizan en el norte de la Península de Yucatán y en el pacífico, frente a la península de Baja California; además las magnitudes son más bajas en comparación con el Golfo de México. Los valores y condiciones de GEO de mayo, fueron muy similares a los de abril.

Figura 4: Condiciones de corrientes GEO durante mayo de 2026. Panel **A**, corrientes máximas; **B** corrientes mínimas; **C** corrientes promedio y **D** desviación estándar.

Salinidad superficial (SAL).

Las condiciones de la concentración de SAL para mayo de 2026 se pueden observar en la [Figura 5](#). El panel **A** muestra el mapa con los valores máximos durante el mes, con un intervalo entre 29.69 y 39.89; el panel **B** muestra el mapa con los valores promedio, con un rango entre 26.60 y 38.43; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los máximos y mínimos (imagen no mostrada) con un rango de 0.15 y 12.99; el panel **D** muestra el mapa de anomalías, su rango se ubicó entre -3.37 y 3.93 . Las mayores variaciones de SAL se observa en la región norte del Golfo de México, seguidas por la región norte del del Golfo de California. Frente a la costa occidental de Baja California si observa una región con anomalías negativas del orden de -1 ; las aguas del Pacífico estuvieron dominadas con anomalías negativas, pero al sur hay zonas con anomalías positivas, mientras que en el Golfo de México dominaron las anomalías positivas.

Temperatura Superficial del Mar (TSM).

Las condiciones de TSM durante mayo de 2026 se muestran en la [Figura 6](#). El mapa del panel **A** muestra las temperaturas máximas registradas, su rango se ubicó entre 16.6 y 33.55 $^{\circ}\text{C}$; el

Figura 5: Concentraciones de SAL durante mayo de 2026. Panel A, salinidad máxima; B salinidad promedio; C desviación estándar y D anomalía.

panel B muestra el promedio de temperatura, su rango fue entre 15.84 y 31.66 °C; el panel C muestra la diferencia entre valores máximos y mínimos (imagen no mostrada) durante este mes, el rango fue de 0.37 y 8.32 °C. Esta imagen es útil en el sentido de mostrar las zonas donde se presentaron las mayores variaciones de la TSM a lo largo del mes. El panel D muestra las anomalías, los valores se ubicaron entre -1.37 y 3.14 °C. En resumen, este mes las anomalías positivas de TSM fueron menos intensas que el mes pasado. Prácticamente toda la región está dominada por anomalías positivas, con valores máximos, de casi +3 °C, alrededor de la península de Baja California (Figura 6D).

Viento (VTO)

Los vectores de viento VTO registrados durante mayo de 2026 se pueden observar en la Figura 7. El panel A muestra el mapa con los vectores máximos durante el mes, con un intervalo entre 0.76 y 16.14 m s^{-1} ; el panel B muestra el mapa con los vectores promedio, con valores entre 0.008 y 8.92 m s^{-1} ; el panel C muestra el mapa con la desviación estándar cuyo rango fue 0.16 y 3.90 m s^{-1} ; el panel D muestra el mapa con las anomalías respecto a la magnitud del VTO, su rango se ubicó entre -5.16 y 2.83 m s^{-1} . Toda la región de los mares mexicanos presentó anomalías negativas, excepto al sur del Golfo de Tehuantepec, las más intensas en el Golfo de México de hasta -3 m s^{-1} ; mientras que las variaciones y las intensidades máximas se ubicaron al sur del Golfo de Tehuantepec. El rango de los valores de la desviación estándar fue menor que el mes pasado.

Figura 6: Condiciones de TSM durante mayo de 2026. Panel A, temperaturas máximas; B temperaturas promedio; C desviación estándar, D anomalía

Figura 7: Condiciones de corrientes VTO durante mayo de 2026. Panel A, corrientes máximas; B corrientes mínimas; C corrientes promedio y D desviación estándar.

Ciclones Tropicales (CTs)

Ciclones tropicales durante mayo de 2026. En este mes se presentó un evento en el Pacífico (ET), dando inicio a la temporada. Respecto a los datos climatológicos para el mes de mayo (Figura 8A), en el Atlántico, el promedio climatológico es de 0.09, con una presencia para mayo de 2026 de 0 ciclones tropicales. La climatología acumulada para el Atlántico en mayo es de 0.29, mientras que no se ha presentado ningún evento para mayo de 2026. Para el Pacífico, el valor climatológico es de 0.55, pero para mayo se presentó un evento (Figura 8B); el promedio climatológico acumulado es de 0.59, mientras que para mayo de 2026 se presentó 1 un evento.

Figura 8: Paneles A y B, las barras azules muestran la frecuencia climatológica de ciclones tropicales (CTs) para el Atlántico (1851-2025) y el Pacífico (1949-2025), respectivamente. Los círculos negros indican los eventos mensuales en 2026 (hasta diciembre, círculo verde), los valores climatológicos se indican debajo de cada mes.

En la (Figura 9) se muestra la trayectoria del ciclón del Pacífico Amanda, el único que se presentó en el mes de mayo en ambas cuencas (Atlántico y Pacífico. Se originó el 31 de mayo y se disolvió el 8 de junio, la velocidad máxima de sus vientos fue de 74 km h^{-1} , la categoría máxima alcanzada fue de tormenta tropical.

Figura 9: Ciclones tropicales que se originaron y estuvieron presentes durante mayo.

Frentes fríos (FF)

Durante mayo de 2026, la actividad frontal sobre México correspondió a los frentes fríos 48, 49 y 50, sistemas que marcaron la etapa final de la temporada invernal 2025–2026. El pronóstico estacional del Servicio Meteorológico Nacional contemplaba tres frentes fríos, justos los que se presentaron, la presencia de estos sistemas tardíos mantuvo condiciones atmosféricas variables sobre el norte, noreste y oriente del país, en contraste con el establecimiento progresivo de condiciones más cálidas propias de la temporada previa al verano.

A finales de abril y durante los primeros días de mayo, el frente frío 48 ingresó por el norte y noreste del territorio nacional, asociado a una masa de aire polar. Este sistema interactuó con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, favoreciendo lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en estados del norte y noreste, particularmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, generó un descenso temporal de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y parte del centro del país, además de un evento de “Norte” moderado a fuerte en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Su influencia contribuyó además a debilitar parcialmente las condiciones de onda de calor presentes en diversas regiones del territorio nacional.

Posteriormente, durante la primera semana de mayo, el frente frío 49 se aproximó e ingresó al noreste de México, convirtiéndose en un sistema frontal tardío no contemplado originalmente dentro del pronóstico base de 48 frentes para la temporada. Este sistema produjo lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de vientos moderados y cambios temporales de temperatura en el noreste del país. Sin embargo, sus efectos fueron más limitados y de menor duración en comparación con los sistemas frontales registrados durante el invierno.

Finalmente, el frente Frío 50 hizo su entrada a mediados de mayo, provocando condiciones de inestabilidad y refrescando el ambiente en el norte y noreste del país mientras el centro y sur batallaban con olas de calor extremo.

En términos generales, mayo de 2026 presentó una actividad frontal débil y tardía, característica del cierre de la temporada de frentes fríos en México. Los efectos principales se concentraron

Figura 10: Ejemplo de entrada y afectación del frente frío 48, durante el 1 de mayo, fuente CONAGUA.

en el norte, noreste y Golfo de México, mientras que gran parte del territorio nacional comenzó a estar dominado por condiciones cálidas y por el desarrollo gradual de la temporada de lluvias.

Figura 11: Ejemplo de entrada y afectación del frente frío 49, durante el 5 de mayo, fuente CONAGUA.

La temporada de frentes fríos 2025–2026 en México concluyó con una actividad ligeramente superior a la prevista inicialmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el pronóstico estacional emitido al inicio de la temporada, se esperaba el ingreso de 48 sistemas frontales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, distribución considerada ligeramente inferior al promedio climatológico histórico de aproximadamente 50 sistemas.

El pronóstico mensual contemplaba la siguiente distribución: 5 frentes en septiembre, 5 en octubre, 6 en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo. Sin embargo, conforme avanzó la temporada, varios meses registraron una actividad superior a la prevista. Para inicios de abril de 2026 ya se habían contabilizado 42 frentes fríos,

observándose excedentes principalmente en octubre, diciembre y enero, mientras que marzo presentó una ligera disminución respecto al pronóstico mensual.

Durante febrero y marzo persistió una actividad frontal moderada a activa sobre el territorio nacional, asociada a masas de aire polar y eventos recurrentes de “Norte” en el Golfo de México. Los sistemas frontales mantuvieron descensos térmicos frecuentes en el norte y altiplano, además de lluvias y vientos fuertes en el oriente y sureste del país. Hacia abril y mayo, la intensidad de los sistemas disminuyó gradualmente, reflejando la transición estacional hacia condiciones más cálidas y el inicio del periodo convectivo de primavera-verano.

A finales de la temporada se registró el ingreso de los frentes fríos 48, 49 y 50, este último superando el pronóstico oficial inicial de 48 sistemas para toda la temporada. El frente frío 50 ingresó durante mayo de 2026 y generó efectos principalmente sobre el noreste y Golfo de México, incluyendo lluvias, vientos y descensos temporales de temperatura. Con ello, la temporada cerró con al menos 50 frentes fríos registrados, valor cercano al promedio climatológico histórico nacional.

En términos generales, la temporada 2025–2026 presentó un comportamiento cercano a la climatología promedio, aunque con una distribución mensual irregular y con mayor actividad de la prevista durante algunos periodos invernales. Los mayores impactos se concentraron en el norte, noreste, altiplano y litoral del Golfo de México, donde se observaron eventos recurrentes de heladas, vientos intensos y descensos térmicos asociados a masas de aire polar y ártico.

Glosario

ANM La Anomalía del Nivel del Mar (ANM) es un producto derivado de altimetría satelital y es proporcionada por la agencia CMEMS.

CMEMS El CMEMS corresponde al *Copernicus Marine Environment Monitoring Service* de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y es el encargado de proporcionar información del medio marino.

CLO La CLO se refiere a la clorofila *a* superficial, la cual es determinada a partir de sensores ópticos satelitales.

CTs Los CTs se refieren a los ciclones tropicales que se generan tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. Estos sistemas presentan distintas categorías o clasificaciones dependiendo de la velocidad del viento, las cuales incluyen depresión tropical, tormenta tropical y huracanes de categoría 1 a 5.

DEN La DEN corresponde a la densidad medida en la superficie del océano. Es calculada a partir de datos de temperatura y salinidad, determinada mediante una interpolación óptima de información satelital y corregida con datos *in situ*.

FF Se denomina FF a un frente frío, el cual corresponde a una masa de aire frío que, a nivel de superficie, desplaza a otra menos fría, provocando un descenso de la temperatura.

GEO La GEO corresponde a las corrientes geostróficas del océano. Estas son corrientes superficiales estimadas a partir de altimetría satelital y constituyen un producto conjunto calculado simultáneamente con la ANM.

- SAL** La SAL corresponde a la salinidad medida en la superficie del océano. Es calculada a partir de datos satelitales, determinada mediante una interpolación óptima de información proveniente de distintos satélites y corregida con datos *in situ*.
- TSM** El término TSM se refiere a la temperatura superficial del mar y representa la capa subsuperficial a una profundidad aproximada entre 10 y 20 μm .
- VTO** Los datos de VTO corresponden a un producto vectorial compuesto por las componentes zonal (u) y meridional (v), estimadas a 10 m de altura sobre el nivel del mar.

Referencias

- Cervantes Duarte, R., Valdez Holguín, J. E., and Reyes Salinas, A. (2004). Comparación de reflectancia *in situ* 443/555 y 490/555 con clorofila *a* y materia suspendida total en bahía de la paz, b.c.s., México. *Hidrobiológica*, 1(14).
- Chin, T. M., Vazquez-Cuervo, J., and Armstrong, E. M. (2017). A multi-scale high-resolution analysis of global sea surface temperature. *Remote Sensing of Environment*, 200:154–169.
- Garnesson, P., Mangin, A., Fanton d'Andon, O., Demaria, J., and Bretagnon, M. (2019). The cmems globcolour chlorophyll *a* product based on satellite observation: multi-sensor merging and flagging strategies. *Ocean Science*, 15(3):819–830.
- Kushnir, Y. (1994). Interdecadal variations in north atlantic sea surface temperature and associated atmospheric conditions. *Journal of Climate*, 7(1):141 – 157.
- Mears, C., Lee, T., Ricciardulli, L., Wang, X., and Wentz, F. (2022). Improving the accuracy of the cross-calibrated multi-platform (ccmp) ocean vector winds. 14(17):4230.
- Ramos-Rodríguez, A., Lluch-Cota, D., Lluch-Cota, S., and Trasviña Castro, A. (2012). Sea surface temperature anomalies, seasonal cycle and trend regimes in the eastern pacific coast. *Ocean Science*, 8(1):81–90.
- Thyng, K. M., Greene, C. A., Hetland, R. D., Zimmerle, H. M., and DiMarco, S. F. (2016). True colors of oceanography: Guidelines for effective and accurate colormap selection. *Oceanography*, 29(3).